

Беринець М. М.

*Слухач кафедри військового права та правоохоронної діяльності
Інституту стратегічних комунікацій
<https://orcid.org/0000-0002-5898-3228>*

РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ В ОХОРОНІ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ

JEL Classification: K 42

SECTION "LAW": Право

Анотація. У статті з'ясовано роль Національної гвардії України у забезпеченні охорони дипломатичних представництв іноземних держав, консульських установ та представництв міжнародних організацій, що функціонують на території України. Проаналізовано положення міжнародного права, зокрема Віденської конвенції про дипломатичні зносини (1961) та Віденської конвенції про консульські зносини (1963), а також нормативно-правових актів національного рівня, які формують правове підґрунтя для реалізації вказаних функцій. Визначено, що охорона дипломатичних установ належить до прямих обов'язків держави перебування, що зобов'язана забезпечувати їх безпеку та недоторканність. Розглянуто положення Конституції України, Закону України «Про Національну гвардію України», «Про правовий режим воєнного стану», «Про правовий режим надзвичайного стану» та підзаконних нормативних актів МВС, які конкретизують порядок організації служби з охорони об'єктів дипломатичного призначення у мирний час, а також в умовах надзвичайних і воєнних загроз. Охарактеризовано алгоритми дій підрозділів НГУ під час забезпечення охорони об'єктів, зокрема організацію стаціонарної та мобільної охорони, супровід дипломатичних колон, евакуацію персоналу, реагування на кризові ситуації.

Сформовано висновки про ключове значення НГУ в архітектурі національної безпеки України у сфері забезпечення захисту дипломатичних установ, а також про потребу удосконалення нормативно-правового регулювання і міжвідомчої координації. Перспективи подальших досліджень вбачаються у розробленні ефективних механізмів взаємодії НГУ з іншими структурами сектору безпеки в умовах зростання гібридних загроз.

Окрему увагу приділено кадровому та організаційно-тактичному потенціалу спеціалізованих підрозділів НГУ, які виконують завдання з охорони дипломатичних об'єктів. Узагальнено досвід розгортання охоронних постів, мобільних груп і патрулів, а також окреслено основні виклики, що виникають під час реалізації евакуаційних заходів та супроводу офіційних делегацій. Підкреслено, що підвищення ефективності охорони дипломатичних представництв потребує комплексного підходу, який поєднує правову визначеність, належне ресурсне забезпечення та адаптацію тактики дій до умов сучасного безпекового середовища

Ключові слова: Національна гвардія України, охорона дипломатичних представництв, міжнародне право, Віденська конвенція, національна безпека, надзвичайний стан, міжвідомча взаємодія, нормативно-правове регулювання.

Abstract. The article clarifies the role of the National Guard of Ukraine in ensuring the protection of diplomatic missions of foreign states, consular institutions and representative

offices of international organizations operating on the territory of Ukraine. The provisions of international law, in particular the Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961) and the Vienna Convention on Consular Relations (1963), as well as national regulatory acts that form the legal basis for the implementation of these functions, are analyzed. It is determined that the protection of diplomatic institutions is a direct responsibility of the host state, which is obliged to ensure their security and inviolability. The provisions of the Constitution of Ukraine, the Law of Ukraine “On the National Guard of Ukraine”, “On the Legal Regime of Martial Law”, “On the Legal Regime of a State of Emergency” and subordinate normative acts of the Ministry of Internal Affairs, which specify the procedure for organizing the service for the protection of diplomatic facilities in peacetime, as well as in conditions of emergency and military threats, are considered. The algorithms of actions of the NGU units when ensuring the protection of facilities are characterized, in particular the organization of stationary and mobile security, escorting diplomatic columns, evacuating personnel, and responding to crisis situations.

Conclusions are drawn about the key importance of the NGU in the architecture of national security of Ukraine in the field of ensuring the protection of diplomatic institutions, as well as the need to improve regulatory and legal regulation and interdepartmental coordination. Prospects for further research are seen in the development of effective mechanisms for interaction of the NGU with other structures of the security sector in conditions of increasing hybrid threats.

Special attention is paid to the personnel and organizational and tactical potential of specialized units of the National Guard of Ukraine, which perform tasks of protecting diplomatic facilities. The experience of deploying security posts, mobile groups and patrols is summarized, and the main challenges that arise during the implementation of evacuation measures and the escort of official delegations are outlined. It is emphasized that increasing the effectiveness of the protection of diplomatic missions requires a comprehensive approach that combines legal certainty, adequate resource provision and adaptation of tactics to the conditions of the modern security environment.

Keywords: National Guard of Ukraine, protection of diplomatic missions, international law, Vienna Convention, national security, state of emergency, interagency interaction, regulatory and legal regulation.

Вступ

Постановка проблеми дослідження. У контексті сучасних геополітичних викликів, спричинених широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, особливої актуальності набуває проблема забезпечення ефективної охорони дипломатичних представництв іноземних держав, акредитованих в Україні. В умовах воєнного стану та суттєвого підвищення рівня загроз для національних інституцій та об'єктів з особливим міжнародно-правовим статусом критично важливим є належне функціонування системи охорони, зокрема у частині гарантування безпеки представників дипломатичного корпусу.

Згідно з положеннями Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, держава перебування несе зобов'язання щодо забезпечення охорони дипломатичних місій від будь-яких посягань. У національній системі безпеки України виконання цих функцій, зокрема в умовах дії особливого правового режиму, частково покладається на Національну гвардію України як військове формування з правоохоронними повноваженнями, що здійснює діяльність у межах завдань, визначених чинним законодавством.

Проте у науково-практичному середовищі досі відсутній всебічний аналіз правових, організаційних та функціональних аспектів участі Національної гвардії України в охороні дипломатичних установ. Недостатня розробленість питань нормативно-правового регулювання,

механізмів міжвідомчої взаємодії та адміністративного супроводу створює прогалини у забезпеченні комплексної безпеки дипломатичних об'єктів в умовах кризових ситуацій.

Враховуючи зазначене, постає науково-практична потреба у поглибленому дослідженні ролі Національної гвардії України в системі охорони дипломатичних представництв, конкретизації її функціонального мандата, визначенні алгоритмів координації з іншими суб'єктами безпекового сектору, а також у формуванні пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової та організаційної основи здійснення відповідної діяльності. Такий підхід сприятиме зміцненню національної безпеки та забезпеченню Україною міжнародно-правових зобов'язань у сфері дипломатичного захисту.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання інституційного устрою та функціонального призначення Національної гвардії України знайшли широке відображення у наукових розвідках вітчизняних дослідників, зокрема таких, як В. Авер'янов, Г. Атаманчук, Ю. Битяк, В. Гаращук, І. Зозуля, О. Конопляник, О. Кривенко, Н. Матюхіна, О. Скаун, В. Чумак та ін. Наукова спадщина зазначених авторів суттєво посприяла розвитку адміністративно-правової доктрини в Україні, зокрема в частині вивчення правового статусу, повноважень та організаційної структури Національної гвардії України.

Водночас варто зазначити, що проблематика, пов'язана із визначенням ролі Національної гвардії України у системі забезпечення охорони дипломатичних представництв, залишається малодослідженою. У працях згаданих авторів здебільшого не приділено належної уваги специфіці реалізації охоронних функцій Національної гвардії в умовах надзвичайного або воєнного стану, що передбачає дотримання особливих принципів функціонування, узгоджених з міжнародними стандартами безпеки та положеннями Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року.

Становлення ефективної моделі правового регулювання участі Національної гвардії України у забезпеченні охорони іноземних дипломатичних установ потребує комплексного наукового осмислення.

Мета статті – з'ясування ролі Національної гвардії України в системі забезпечення охорони дипломатичних представництв в умовах актуальних загроз національній безпеці.

Результати

Охорона об'єктів дипломатичного призначення є обов'язком держави перебування на підставі норм міжнародного права. Україна як держава – член Віденської конвенції про дипломатичні зносини (1961) та консульські зносини (1963) взяла на себе зобов'язання «жодним чином не порушувати недоторканність приміщень дипломатичних місій і вживати належних заходів щодо захисту цих приміщень і їх персоналу» [2, с. 95]. Національна гвардія України (далі – НГУ) виконує цю функцію відповідно до національного законодавства. Згідно зі статтею 2 закону України «Про Національну гвардію» одним із основних завдань НГУ є охорона дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій в Україні [9]. Таким чином, охорона дипломатичних об'єктів законодавчо закріплена як завдання військових частин НГУ.

Нормативно-правову основу участі НГУ в охороні дипломатичних установ становлять міжнародно-правові акти і внутрішні нормативні документи. Зокрема, міжнародні договори (Віденські конвенції) та ратифіковані Україною угоди належать до частини національного законодавства. Внутрішньодержавним базисом є Конституція України [5], Закони України («Про Національну гвардію» [9], «Про правовий режим воєнного стану» [10], «Про правовий режим надзвичайного стану» [11] тощо) і підзаконні акти. Зазначені нормативно-правові акти регламентують порядок організації служби з охорони дипломатичних представництв підрозділами Національної гвардії України як у мирний час, так і в період дії особливого правового режиму, зокрема надзвичайного стану. У випадку запровадження надзвичайного стану діяльність військових частин НГУ здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про правовий режим надзвичайного

стану» та інших актів, які визначають їхні повноваження в умовах підвищеного рівня загроз. Таким чином, чинна нормативно-правова база інтегрує міжнародно-правові зобов'язання України та національне законодавство у сфері безпеки, що забезпечує правову визначеність і легітимність участі НГУ в охороні дипломатичних об'єктів.

Розвиток гібридних загроз, притаманний сучасному безпековому середовищу, обумовлює посилення уваги до питань охорони дипломатичних представництв, розташованих на території України. У зазначеному контексті особлива роль відводиться Національній гвардії України, яка відповідно до чинного законодавства виконує завдання з охорони зазначених об'єктів як у період мирного функціонування держави, так і в умовах надзвичайних ситуацій та воєнного стану. Як зазначає В. Волков [2, с. 92–98], забезпечення безпеки дипломатичних установ входить до переліку основних функцій Національної гвардії України, що визначено положеннями Закону України «Про Національну гвардію України» [9].

Залежно від оперативної обстановки та поставлених завдань, підрозділи Національної гвардії можуть здійснювати стаціонарну охорону приміщень дипломатичних установ, супровід колон із дипломатичним персоналом та майном, а також забезпечення правопорядку у місцях тимчасового або компактного перебування представників іноземних місій. У наукових джерелах підкреслюється, що наявні форми і способи реалізації зазначених завдань ще не інтегровані в єдину системну модель, що обумовлює потребу у подальшому теоретико-прикладному опрацюванні.

Окремі наукові розробки пропонують варіанти побудови типового плану охорони об'єкта дипломатичного призначення в умовах виконання службово-бойових завдань підрозділами, які тимчасово дислокуються за межами основного пункту постійної служби. Зазначені плани містять алгоритми визначення необхідного складу сил і засобів з урахуванням характеру загроз, режиму охорони та необхідності екстреної евакуації представників дипломатичних установ [3].

У нормативно-правовому аспекті визначено, що у мирний час Національна гвардія України функціонує у структурі сил правопорядку, тоді як у період дії особливих правових режимів може бути перепідпорядкована органам військового управління. Водночас законодавством передбачено виняткові положення, відповідно до яких підрозділи, що забезпечують охорону дипломатичних місій, залишаються в оперативному підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ України. Таке нормативне закріплення, відповідно до змісту Закону України «Про правовий режим воєнного стану» [10], забезпечує безперервність функціонування системи охорони дипломатичних представництв навіть в умовах активної фази збройного конфлікту.

Правовий статус Національної гвардії України у сфері охорони дипломатичних представництв базується на принципі пріоритетності міжнародних договорів над національним законодавством, що відповідає положенням Конституції України та Закону України «Про міжнародні договори України» [8]. Віденська конвенція про дипломатичні зносини, яка є складовою частиною національного правопорядку, передбачає обов'язок держави перебування забезпечити охорону приміщень дипломатичних установ та вживати всіх належних заходів для їх захисту від будь-яких незаконних посягань.

У контексті національного законодавства зазначені обов'язки конкретизуються в Законі України «Про Національну гвардію України» [9], відповідно до якого охорона дипломатичних представництв, консульських установ та представництв міжнародних організацій визначається як одне з основних завдань підрозділів НГУ [2, с. 95]. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, а також відомчі накази Міністерства внутрішніх справ деталізують порядок організації та несення служби в межах відповідної діяльності.

Наказом МВС України від 2 лютого 2016 року № 74 затверджено Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами та підрозділами Національної гвардії України [7]. У подальшому цей нормативний акт був оновлений наказом МВС

від 8 лютого 2021 року № 93, яким уточнено процедури, зокрема щодо дій підрозділів у випадку необхідності евакуації дипломатичного персоналу [6].

Організація підготовки особового складу до несення відповідної служби, а також порядок їх відрядження здійснюється згідно з відомчими інструкціями Міністерства внутрішніх справ України та Національної гвардії України. Вказані документи є частиною комплексної нормативної системи, що включає також закони, які регулюють діяльність у сфері охорони дипломатичних представництв, функціонування служби охорони державної прикордонної території, а також особливості дії правового режиму надзвичайного стану.

Функціональні повноваження Національної гвардії України у сфері охорони дипломатичних установ закріплені у Законі України «Про Національну гвардію України» та конкретизуються у відповідних підзаконних нормативно-правових актах. Крім положень статті 2 зазначеного закону, до компетенції підрозділів НГУ належить застосування заходів забезпечення правопорядку з метою захисту об'єктів дипломатичного призначення, а також супровід автомобільних колон, пов'язаних із діяльністю дипломатичних представництв [9].

У мирний період Національна гвардія України виконує завдання з охорони дипломатичних установ шляхом розгортання охоронних постів, патрулів та мобільних груп, які забезпечують фізичний захист будівель посольств і консульств. До технічних і організаційних засобів охорони належать облаштування постійних позицій несення служби поблизу об'єктів, встановлення фільтраційних пунктів контролю доступу для відвідувачів, впровадження систем відеоспостереження та використання інженерних загороджень.

Крім того, підрозділи НГУ залучаються до конвоювання вантажів дипломатичного призначення, здійснення евакуації дипломатичного персоналу у разі виникнення загроз, а також до забезпечення громадського порядку під час офіційних заходів за участі представників іноземних дипломатичних установ. У науковій літературі підкреслюється, що відповідальність за фізичну безпеку дипломатичного персоналу покладається на державу перебування, а Національна гвардія України реалізує цю функцію як структурна складова сектору безпеки [1, с. 81].

Окремі аспекти практичної реалізації зазначених повноважень відображені у нормативно-правових актах МВС України, які регламентують умови охорони об'єктів дипломатичного призначення, а також процедури евакуації персоналу у разі настання кризових ситуацій. Комплекс заходів, передбачених чинним законодавством, включає право Національної гвардії України на застосування заходів загального режиму, зокрема затримання осіб, які вчиняють посягання на охоронювані об'єкти, тимчасове блокування периметра та інтервенцію у разі необхідності відповідно до визначених правових процедур.

Організаційно-тактичне забезпечення охорони дипломатичних представництв Національною гвардією України передбачає розроблення системи заходів, спрямованих на безперервне підтримання режиму безпеки з урахуванням рівня загроз. Для охорони стаціонарних об'єктів застосовується кругова схема із розміщенням постів на периметрі та контрольно-пропускних пунктах. Розподіл особового складу здійснюється з урахуванням принципу ротації, що забезпечує постійне чергування, оперативний резерв і можливість відновлення сил.

Оцінка потенційних ризиків, у тому числі рівня терористичної загрози, слугує підґрунтям для коригування чисельного складу та технічного забезпечення підрозділів. За висновками І. Волкова [2, с. 97], підвищення рівня небезпеки вимагає додаткового залучення сил, зокрема бронетехніки, підрозділів спеціального призначення, а також засобів оперативного реагування. Супровід колон здійснюється із використанням броньованого транспорту, засобів зв'язку, контрдиверсійного прикриття. Практикується підготовка спільних дій із представниками іноземних дипломатичних структур щодо алгоритмів евакуації. За необхідності організовується патрулювання маршрутів, які з'єднують об'єкти дипломатичної інфраструктури з установами державного управління, та встановлюються блокпости.

Завдання з охорони об'єктів іноземного дипломатичного представництва виконують спеціалізовані підрозділи, зокрема 22-га окрема бригада оперативного призначення. До її складу можуть входити інженерні, протиповітряні та саперні підрозділи, що залучаються у разі виникнення складних загроз. Координація дій із іншими складовими сектору безпеки здійснюється через міжвідомчі навчання, в межах яких відпрацьовуються процедури спільного реагування, зокрема в умовах масових заходів біля дипломатичних установ.

Взаємодія з іншими суб'єктами сектору безпеки, зокрема Міністерством внутрішніх справ, Міністерством закордонних справ та Службою безпеки України, забезпечує інтегроване функціонування системи охорони. Узгоджений алгоритм дій передбачає координацію з Національною поліцією щодо забезпечення порядку в прилеглих до об'єктів районах та обмін інформацією з МЗС стосовно дипломатичних місій. У надзвичайних ситуаціях залучаються аварійно-рятувальні служби для евакуації та ліквідації наслідків, СБУ — для реагування на правопорушення, пов'язані з безпекою дипломатичного корпусу [4].

Формалізоване підпорядкування частин НГУ, залучених до охорони дипломатичних представництв, Міністерству внутрішніх справ забезпечує сталість командної вертикалі в умовах особливих правових режимів. Матеріально-технічне забезпечення здійснюється МВС, інформаційна підтримка – МЗС, а аналітична оцінка обстановки та пропозиції щодо посилення охорони надходять від підрозділів гвардії.

Роль Національної гвардії України у системі охорони дипломатичних представництв визначається реалізацією законодавчо закріплених функцій, використанням адаптивних тактичних моделей охорони, а також забезпеченням міжвідомчої координації у межах єдиного безпекового простору.

Висновки

Проаналізовані положення міжнародного та національного законодавства свідчать, що охорона дипломатичних представництв в Україні є інституційно закріпленою функцією Національної гвардії України (НГУ), яка виступає ключовим виконавцем державного обов'язку щодо забезпечення безпеки іноземних місій. Правове регулювання участі НГУ у цій сфері базується на сукупності міжнародних договорів, зокрема Віденських конвенцій, а також на законодавчих і підзаконних актах України, які формують багаторівневу нормативно-організаційну модель охорони об'єктів дипломатичного призначення. Зміст діяльності НГУ включає як охорону стаціонарних об'єктів, так і забезпечення безпеки мобільних груп, супровід колон, реагування на кризові ситуації та евакуаційні заходи. Особливої актуальності ці функції набувають в умовах надзвичайного чи воєнного стану, коли підрозділи НГУ, залишаючись у підпорядкуванні МВС щодо охорони дипломатичних структур, забезпечують безперервність державного контролю і оперативну взаємодію з іншими елементами сектору безпеки (МВС, МЗС, СБУ, ДСНС). Таким чином, роль НГУ у забезпеченні охорони дипломатичних представництв є комплексною і передбачає реалізацію функцій фізичної охорони, оперативного реагування, правопорядку та міжвідомчої координації в межах правового поля України та її міжнародних зобов'язань.

Перспективи подальших досліджень полягають у поглибленому аналізі міжвідомчої взаємодії суб'єктів сектору безпеки і оборони України в контексті охорони дипломатичних представництв, а також у розробці нормативно-правових та організаційно-управлінських механізмів оптимізації участі Національної гвардії України в цій діяльності.

Список літератури

1. Волков І. М., Олещенко О. А., Перепада В. І. Правове регулювання діяльності Національної гвардії України при створенні військового командування в умовах надзвичайного стану. *Чесць і закон*. 2019. № 3 (70). С. 76–84.

2. Волков І. М. Охорона дипломатичних представництв підрозділами Національної гвардії України: напрями вдосконалення організаційно-правового механізму державного регулювання. *Державне управління у сфері забезпечення національної безпеки. Честь і закон*. 2020. № 2 (73). С. 92-98.
3. Глуховець В.А. Правове регулювання діяльності Національної гвардії України. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2015. № 4. С. 36–42.
4. Коломієць Ю.М., Трояновський В.С. Взаємодія Національної поліції з Національною гвардією України під час виконання службово-бойових завдань в умовах воєнного стану: постановка проблеми. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2023. № 3. С. 283–289.
5. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. *Відомості Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Tex>
6. Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України: Наказ МВСУ № 93 від 08.02.2021. *Відомості Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0243-21#Text>
7. Про затвердження Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України: Наказ МВС України від 02.02.2016 № 74. *Відомості Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0320-16#Text>
8. Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 р. № 1906-IV. *Відомості Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text>
9. Про Національну гвардію України: Закон України від 13.03.2014 № 876-VII (редакція від 27.06.2024). *Відомості Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/876-18>
10. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>
11. Про правовий режим надзвичайного стану : Закон України від 16.03.2000 № 1550-III. *Відомості Верховної ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14#Text>